

Influência das Doses Infinitesimais sobre a Cinética das Eliminações

Dra. Fatima Christina M. Cardoso¹

A partir da revisão bibliográfica sobre "Intoxicação de animais de experimentação com metais e tratamento destas intoxicações com doses infinitesimais dos mesmos metais", a autora demonstra que a utilização do metal tóxico em 30 CH nos pacientes com sintomas sugestivos de intoxicação por metais como chumbo, alumínio, mercúrio, níquel, ferro e cádmio confirmados pela análise destes minerais no cabelo, foi estatisticamente significativa na clínica e conclui que as comprovações da eficácia das doses infinitesimais sobre a cinética das eliminações até o momento era experimental, e a partir destes resultados, o médico homeopata pode comprovar clinicamente a eficácia do tratamento.

• Pesquisas

- Intoxicação experimental
- Uso da diluição homeopática
- Dosagem da eliminação urinária

• Clínica

- Pacientes com sintomas sugestivos de intoxicação por: Pb, Al, Hg, Ni, Cd, Fe.

• Análise Mineralográfica (Cabelo)

• Comprovação da Intoxicação (Níveis aumentados-justificando sintomas)

• Tratamento com as Altas Diluições

• Acompanhamento do quadro Clínico:

Desaparecimento do Sintomas

- Pb - Média de 3 meses do início do tratamento
- Al - Média de 6 meses do início do tratamento

- Hg - Média de 1 mês e meio do início do tratamento
- Cd - Média de 3 semanas do início do tratamento
- Ni - Média de 3 meses do início do tratamento
- Fe - Média de 1 mês do início do tratamento

• Acompanhamento do Mineralograma:

Dentro do limite de aceitabilidade

- Pb - Média de 8 a 15 meses do início do tratamento
- Al - Média de 6 meses do início do tratamento
- Hg - Média de 4 a 6 meses do início do tratamento
- Pb - Média de 8 a 15 meses do início do tratamento
- Cd - Média de 15 meses do início do tratamento
- Ni - Média de 8 meses do início do tratamento

Dentro da Normalidade

- Fe - Média de 4 meses do início do tratamento

Resultados:

- A - antes do tratamento
- B - depois do tratamento

¹ Médica Homeopata / Ortomolecular - Prof^a do Corpo Docente de Formação de Especialistas em Homeopatia do IHB.

Chumbo: 35 casos	Média	Desvio Padrão
A	36,9	± 13,6
B	6,4	± 3,6

T=35,0 p<0,001

Alumínio: 50 casos	Média	Desvio Padrão
A	30,8	± 9,0
B	12,4	± 4,3

T=13,1 p<0,001

Mercúrio: 31 casos	Média	Desvio Padrão
A	17,5	± 14,5
B	1,0	± 1,6

T=6,3 p<0,001

Cadmio: 13 casos	Média	Desvio Padrão
A	2,26	± 0,83
B	0,47	± 0,33

T=7,45 p<0,001

Níquel: 12 casos	Média	Desvio Padrão
A	3,05	± 0,60
B	1,47	± 0,47

T=7,18 p<0,001

Ferro: 31 casos	Média	Desvio Padrão
A	45,9	± 22,6
B	14,8	± 5,7

T=7,7 p<0,001

Referências

1. BERNARD POITEVIN - Le Devenir de l'homéopathie - Éléments de Théorie et de Recherche - 1989.
2. HARPER - Bioquímica - 1990
3. HARRISON - Medicina Interna - 1989
4. Goodman and Gilman's - The Pharmacological Basis of Therapeutics - 1992.
5. JEAN CARPER - The Food Pharmacy - 1989
6. M. DAN EADES - Complete Guide to Minerals - 1994
7. M. LINDER - Nutritional Biochemistry and Metabolism - 1993